

**МУЗЫКАЛЫҚ – БІЛІМ БЕРУ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ВОКАЛДЫҚ
ОРЫНДАУШЫЛЫҚТЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ**
атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ
19 АҚПАН 2026 ЖЫЛ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
международный научно- практической конференций
**Актуальные проблемы вокального исполнительства в современной системе
музыкального образования**
19 ФЕВРАЛЬ 2026 ГОДА

PROCEEDINGS
Of the International Scientific and Practical Conference
Current Issues of Vocal Performance in the Modern System of Music Education
February 1, 2026

Алматы, 2026

MAZMUNY

Султангалиева Э.С. Досжанова А.Ж. <i>Галина Қарамолдаеваның әншілік даралығы мен ұстаздық ұстанымы</i>	6
Аманжанова Г.Б., Дүйсенбай Ж.А. <i>Вокал өнерінің шебері</i>	9
Муратовна М. А. <i>Пути формирования певческой культуры учащихся на уроке музыки</i>	13
Beuhan Z. Nurkhanova B. <i>Culture-based game-simulations modern business practices in malls</i>	19
Сыдыкова Р. Ш. Ахметова Ж. О. Айтжанова Ж. Н. <i>Аксиологические аспекты музыкального образования в парадигмальном развитии культуротворчества</i>	22
Аманкулова Л. А. Рустемова Н. <i>Әнші дауысын қалыптастыру – кәсіби вокалдық шеберліктің негізі</i>	28
Жалгасбаева К.Б. Нұрман Н. <i>Шоу бағдарламалардың сахналық кеңістігінде эстрадалық вокалдың қызметі мен маңызы</i>	31
Кобилова Э.Б. <i>Научно-теоретические основы и методика воспитания учащихся в национальном духе средствами музыки</i>	35
Одилова Р. <i>Теоретические основы обучения студентов узбекским народным национальным музыкальным инструментам</i>	38
Хушназаров Ф. <i>Роль и методика преподавания музыки в развитии физической культуры учащихся начальных классов общеобразовательных школ</i>	41
Шарабаев У. <i>Требования, предъявляемые к современному учителю</i>	43
Таджибаев Ж. <i>Гармония физических и ритмических движений</i>	46
Носиров Д. <i>Современный инновационный подход в обучении игре на музыкальных инструментах</i>	48
Тиллохужаев О. <i>Воспитательное значение обучения узбекским народным песням</i>	50

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДУХЕ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

Кобилова Э.Б.

Профессор, Кокандский Государственный Университет

Отдел: «Теория музыки»

(Коканд, Узбекистан,)

Аннотация: В статье рассматриваются воспитательные возможности музыки как важного средства формирования личности учащихся в условиях современной глобализации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью воспитания подрастающего поколения в духе национальных ценностей, сохранения культурного наследия и развития национального самосознания средствами музыкального искусства. В работе анализируются научно-теоретические основы воспитания в национальном духе, раскрывается роль музыки в формировании эстетического вкуса, духовной зрелости и эмоциональной культуры учащихся. Особое внимание уделяется использованию образцов национальной музыки, народных песен, макамов и классических произведений как эффективного педагогического средства воздействия на внутренний мир обучающихся. Рассматривается художественно-воспитательный потенциал таких музыкальных произведений, как «Тановор», «Муножот» и «Сегох», способствующих развитию эмпатии, духовного самоанализа и эмоциональной отзывчивости. В статье также освещаются методические подходы к использованию национальной музыки в образовательном процессе, включая интерактивные формы обучения и применение информационно-коммуникационных технологий. Результаты исследования подтверждают, что систематическое использование национальной музыки в учебной практике способствует формированию патриотических чувств, национальной идентичности и творческой активности учащихся.

Ключевые слова: музыкальное воспитание; национальные ценности; национальная музыка; патриотическое воспитание; эстетическое воспитание; музыкальное искусство; макамы; народная музыка; духовно-нравственное развитие; образовательный процесс.

Аннотация: Мақалада қазіргі жаһандану жағдайында оқушылардың тұлғасын қалыптастырудың маңызды құралы ретінде музыканың тәрбиелік мүмкіндіктері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі өскелең ұрпақты ұлттық құндылықтар рухында тәрбиелеу, мәдени мұраны сақтау және музыкалық өнер құралдары арқылы ұлттық сана-сезімді дамыту қажеттілігімен айқындалады. Жұмыста ұлттық рухтағы тәрбиенің ғылыми-теориялық негіздері талданып, музыканың оқушылардың эстетикалық талғамын, рухани кемелдігін және эмоционалдық мәдениетін қалыптастырудағы рөлі ашып көрсетіледі.

Оқушылардың ішкі әлеміне тиімді педагогикалық ықпал ететін құрал ретінде ұлттық музыка үлгілерін, халық әндерін, мақамдарды және классикалық шығармаларды пайдалануға ерекше назар аударылады. «Тановор», «Муножот» және «Сегох» сияқты музыкалық шығармалардың көркемдік-тәрбиелік әлеуеті қарастырылып, олардың эмпатияны, рухани өзін-өзі талдауды және эмоционалдық сезімталдықты дамытуға ықпал ететіні көрсетіледі.

Мақалада сондай-ақ ұлттық музыканы білім беру үдерісінде қолданудың әдістемелік тәсілдері, соның ішінде интерактивті оқыту формалары мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану жолдары баяндалады. Зерттеу нәтижелері ұлттық музыканы оқу тәжірибесінде жүйелі қолдану оқушылардың патриоттық сезімдерін, ұлттық бірегейлігін және шығармашылық белсенділігін қалыптастыруға ықпал ететінін дәлелдейді.

Кілт сөздер: музыкалық тәрбие; ұлттық құндылықтар; ұлттық музыка; патриоттық тәрбие; эстетикалық тәрбие; музыкалық өнер; мақамдар; Халық музыкасы; рухани-

адамгершілік даму; білім беру процесі.

Abstract: *The article examines the educational potential of music as an important means of shaping students' personalities in the context of modern globalization. The relevance of the study is обусловлена необходимостью воспитания подрастающего поколения в духе национальных ценностей, сохранения культурного наследия и развития национального самосознания средствами музыкального искусства. The article analyzes the scientific and theoretical foundations of national education and reveals the role of music in shaping students' aesthetic taste, spiritual maturity, and emotional culture. Special attention is given to the use of examples of national music, folk songs, makams, and classical works as an effective pedagogical tool for influencing students' inner world. The article examines the artistic and educational potential of such musical works as "Tanovor," "Munozhot," and "Segoh," which promote the development of empathy, spiritual introspection, and emotional responsiveness. The article also highlights methodological approaches to the use of national music in the educational process, including interactive forms of teaching and the use of information and communication technologies. The results of the study confirm that the systematic use of national music in educational practice contributes to the formation of patriotic feelings, national identity, and creative activity among students.*

Keywords: *musical education; national values; national music; patriotic education; aesthetic education; musical art; makams; folk music; spiritual and moral development; educational process.*

В условиях современной глобализации вопрос воспитания подрастающего поколения в духе национальных ценностей приобретает особую актуальность. В этой связи эффективное использование воспитательного потенциала музыки в системе образования является одной из важнейших педагогических задач. Музыка как вид искусства, непосредственно воздействующий на внутренний мир человека, обладает значительными возможностями для формирования национального самосознания, эстетического вкуса и духовной зрелости учащихся. В образцах национальной музыки отражены историческое развитие народа, его обычаи, традиции и мировоззрение. Поэтому использование национальных песенно-музыкальных произведений в образовательном процессе способствует формированию у учащихся чувств патриотизма, национальной гордости и уважения к культурному наследию (1,280-291). Современные требования образования предполагают использование музыки не только как средства исполнительской деятельности, но и как важного воспитательного и духовно-нравственного фактора. В данной статье анализируются воспитательные возможности музыки, ее научно-теоретические основы, а также методические подходы к воспитанию учащихся в национальном духе. Кроме того, освещаются инновационные практики применения национальной музыки в образовательном процессе и результаты их эффективности.

Научно-теоретические основы воспитания в национальном духе средствами музыки тесно связаны с педагогикой, психологией и искусствоведением. Музыка оказывает глубокое воздействие на эмоциональную сферу учащихся, активизируя процесс осознания национальной идентичности. Через народные песни, макамы, лапары и терме учащиеся знакомятся с устным народным творчеством, историческими ценностями и нравственными нормами (2,127-132). Особое место в данном процессе занимают классические музыкальные произведения, такие как «Тановор», «Муножот», «Сегох», которые способствуют формированию глубоких эстетических чувств у учащихся. В произведении «Тановор» воплощены изящество, спокойствие и внутренняя гармония, что побуждает слушателя к размышлению, осмыслению красоты жизни и тонких проявлений человеческих чувств. Данное произведение способствует воспитанию у учащихся доброжелательности, мягкости и развитого художественного вкуса. Музыкальное произведение «Муножот» отличается глубоким философским и духовным содержанием, отражающим внутренние переживания человека, стремление к духовному очищению и приближению к Всевышнему. Оно формирует у учащихся состояние внутреннего покоя, терпение, умение к духовному самоанализу и сосредоточенности (3,162- 166).

В произведении «Сегох» ярко выражены чувства тоски, душевной боли и искренней

эмоциональности. Данная мелодия способствует раскрытию скрытых эмоциональных состояний, формируя у учащихся эмпатию, эмоциональную отзывчивость и глубокую чувственную восприимчивость. Через «Сегох» учащиеся начинают глубже осознавать сложные и тонкие состояния человеческой души. В целом данные музыкальные произведения обогащают эстетическое мышление учащихся, расширяют их духовный кругозор и формируют уважительное отношение к национальному музыкальному наследию (4,68-74). Использование национальных музыкальных инструментов в практических занятиях повышает интерес учащихся к музыке. Применение интерактивных методов обучения, музыкального анализа, творческих заданий и элементов инсценировки в учебном процессе значительно повышает его эффективность. Результаты опытно-экспериментальной работы показывают, что занятия, организованные на основе национальной музыки, способствуют заметному росту патриотических чувств, осознанию национальной идентичности и творческой активности учащихся. Кроме того, использование современных информационно-коммуникационных технологий и аудиовизуальных средств для представления образцов национальной музыки усиливает воспитательное воздействие, формируя у учащихся осознанное и вдумчивое восприятие музыкального искусства.

Воспитание учащихся в национальном духе средствами музыки является одним из актуальных и значимых направлений современной педагогики. Музыка, обладая мощным эмоционально-воспитательным потенциалом, способствует формированию у учащихся национального самосознания, уважения к духовным ценностям и развитого эстетического вкуса. Посредством национальных песен, макамов и образцов народной музыки в сознание молодого поколения внедряются чувства национальной идентичности, исторической памяти и преданности культурному наследию. С научно-теоретической точки зрения данный процесс опирается на положения музыкальной педагогики, этнопедагогики, эстетики и психологии, используя эмоционально-образные и художественно-выразительные возможности музыки. В методическом аспекте системное и целенаправленное применение национальных музыкальных произведений, их прослушивание, анализ и исполнение обеспечивают высокую результативность воспитательного процесса. Таким образом, воспитание учащихся в национальном духе средствами музыки требует научно обоснованного и методически выверенного подхода и играет важную роль в формировании духовно зрелой, культурно ориентированной и эстетически развитой личности.

Использованные литературы:

1. Кобилова Э. Формирование музыкальной грамотности детей дошкольного возраста посредством музыкальных занятий // *Материалы конференции*. С. 280–291.
2. Кобилова Э. Формирование чувства интернационализма у студентов через традиционную музыку Азербайджана // *International Bulletin of Applied Science and Technology*. 2023. Т. 3, № 10. С. 127–132.
3. Кобилова Эъзозхон. Воспитательное значение сотрудничества школы и семьи в формировании музыкальной культуры молодежи // *International Journal of Pedagogics*. ISSN 2771-2281. 2023. Т. 4, № 10. С. 162–166.
4. Кабилова Э. Б. Формирование чувства патриотизма у студентов через жизнь и творчество композитора Дони Закирова // *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*. ISSN 2277-3630. Impact Factor: 7.429. 2023. Т. 12, №10. С. 68–74.